

序章、宇宙は「知覚」でできている

●宇宙は意識でできている。→「意識」とは「知ること＝知覚」。

※「知覚」には2つの意味・用法がある。(広辞苑によると・・・)

①知り覚ること・・・「知ること」の全て。(源氏物語にも出てくる古来の意味)

②・知覚＝perception(感覚の刺激に気付くこと)への訳語。(明治時代)

・認知＝cognition(それを解釈・意味づけする心の働き)と対をなす。

この論文では「知覚」という言葉を、「古来からの①の意味」、すなわち、

《知覚も認知も認識も全部ひっくるめた、ただ「知る」という意味》で使う。

●いろいろな「意識」の種類

何かに「気付いている」→それを「知覚している」ということ

「考える」こと(思考)も、それを思い浮かべて「気付いている」→知覚。

「感覚」や「感情」も、それに「気づいている」→知覚作用の中で起こっている。

五感の働き、悲しみ、喜び、気分、フィーリング、苦しみ、嬉しさ etc...

イメージ、質感、認識、直感、第六感、奥深い感覚 etc を私達は「知覚する」。

「体験すること」も、(「頭でなく全身で知る」と言うように)、

「思考、感情、感覚、肉体」全部を使った「知覚プロセス」である。

日常の些細な体験から、恋愛、仕事、人生の大イベントのような大きな体験まで・・・。

そう考えると、人生もまた、ひとつの「知覚プロセス」である、と考えることができる。

→人間の意識活動(思考/感情/感覚/体験)全部、「知覚(知ること)」のバリエーション。

しかし、意識という言葉は深い。

潜在意識、無意識、社会意識、時代意識、超意識(超越意識)、宇宙意識 etc...

→それらすべても、それぞれのレベルの「知覚作用」、と言える。

→宇宙は意識でできている。→《宇宙は「知覚」でできている》、と言い換えられる。

●「宇宙は知覚でできている」→「モノ(物体)」はどうなる?

・(唐突だが)「髪の毛」に知覚はあるか?・・・(この問いに答えるには、回り道が必要。)

人間にも犬にも、ハエ、植物、バクテリアにも、それぞれのレベルの「知覚」がある。

→ここで問いに戻れば、毛根細胞に、「細胞レベルの知覚」がある、と言える。

・では、「物体」に知覚はあるか?

(「物体」に知覚がなければ、「宇宙が知覚でできている」、などとは言えない。)

—実はこれが、意識・科学の接点となる「問い」、となる。

本論文はこの問いに答えを出す「壮大な回り道」であり、最終章でこの問いに答える。

1 章、運転者視点と科学者視点(逆向きに流れる2つの時間)

●時間には「2種類の向きに流れる時間」がある

最初のキーワードは「時間」である—まず、時間について考えてみよう。

時間には、①過去から未来に流れる時間と、②未来から過去に流れる時間、がある。

①「過去から未来に時間が流れる時間」→(客体視点と呼ぶ)

- ・春にまいた種が夏に花が咲き、秋に収穫、冬に種が落ちる。
- ・歴史が、過去から現代に繋がり、未来へと続く。
- ・過去の結果を基に、今に取り組み、未来に実現。

②「未来から過去に時間が流れる時間」→(主体視点と呼ぶ)

- ・トイレに行きたい(未来)→トイレに行き、用を足す(今)→スッキリして戻る(過去)
- ・今夜、友達とカレーを食べに行こう、と思って友達に電話する。(未来を描く)
→カレーを友達と楽しく食べる。(今、実現)
→結構美味しかったね、この次は中華に行こう、と話す。(過去に過ぎ去る)

●東京から大阪まで車で行く場合の例

①客体視点・・・地図上やテレビモニターで車の進行を見る「科学者視点」

私の運転する車は、朝8時に出発、一般道から首都高を經由し、東名高速を走る。

12時半に浜名湖のパーキングエリアで1時間停車し、17時に逢坂に無事到着。

②主体視点・・・自分が実際に車を運転している「運転者視点」

さっき駐車場を出発して、今、道に出たところだ。

信号で一旦停止、この先の信号を曲がると、首都高の上り口がある。

この時間は多分、混んでるだろうな。

上り口のマクドナルドで朝マックしようかな・・・、お、動き出した。

今、信号を曲がったけど、思ったより道は空いてるから、朝マックはやめて、

このまま行こう!、…今首都高の上り口を登り始めて、加速を初めて、

「合流注意」の看板が通り過ぎて・・・、今、合流!!

空は快晴、いい天気、これなら予定通りり昼には浜名湖に着けそうだから、

蛸名のサービスエリアで朝食を食べていくとしよう。

●それぞれの特徴(違いの分析)・・・基本構造

①客体視点(科学者視点)

→「時間軸・3次元座標軸」が固定され、車が動く。→科学の視点

②主体視点(運転者視点)

→「車と自分(運転者)」が固定され、世界が動く。

- ・・・車を肉体に置き換える→意識の視点。

●それぞれの特徴(違いの分析)・・・「今」に対する立場の違い

①「現実の今」という位置がない。

全ての時点が時間軸上で対等、「特別な今」という点は存在しない。

任意の点を「今」と置けば、その前後が過去と未来が均等に展開する。

②「今」が自分の位置だから、常に「今」しかない。

「今・現在」とは唯一絶対の「現実」、自らが存在する場、生きている世界そのもの。
かけがえのない「特別な地点」、永遠に存在し、決して過ぎ去ることはない。

●それぞれの特徴(違いの分析)・・・「見ている私」の位置の違い

①「見ている私(観察者)」は「系の外部」にいる。(客観的観察者、または他者の視点)
(「車で大阪へ向かう私」は、系に存在する物体の中の一つに過ぎない。)

②視点の中心は、常に「私」にある。(リアルタイムで体験している「今」の視点)
(未来に広がる可能性から選択し、唯一の現実が出現、過去へと過ぎ去る。)

①思考の中で対象化され、データ化された世界

(自らは対象世界の外側にあつて、対象と関わらずに知覚している視点)

系の外部から、任意の「今」をどこにでも設定し、自在に動かせる。

「動画ファイル」と同じ。(何度でも、どこからでも再生可能)

実は本当の「今」ではなく、時間軸上に想定された「過去・未来」の世界。

「既知のデータ」だけで構成された「静的な世界＝カタチ化した動き」の世界。

②現実にも動いている今、体験している世界

(自らが世界の中心にあつて、主観的に体験している自己の視点)

「今」とは、「未知なる未来」から瞬々に「出現し続けるプロセス」、

「未知なる未来」から、絶え間なく「時の流れ」が降り注ぎ、諸行無常で過ぎ去る。

「運転者＝私」が映し出す、「私だけの世界」。

・「∞の可能性としての未来」＝未知、

・「唯一にして永遠の現在(今)」＝出現プロセス・動き

・「結果・記憶としての過去」＝既知、

という「3つの位相」が、「現在・過去・未来」(3つの時制)として存在する。

「選択」による自由意志が存在し、「生命の創造力」が持つ視点となっている。

過ぎ去り続けて取り戻せない「かけがえのない今」、現在進行形の「ライブな今」。

●日本古来の時間感覚はこちら(↓)

・ゆく川の流れは絶えずして、流れに浮かぶうたかたは

かつ消え、かつ浮かびて、久しく留まりたるためしなし。(方丈記)

・祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響き在り。(平家物語)

・月日は百代の過客にして、行き交う年もまた旅人なり。(奥の細道)

2章、時間軸と原子時計

●時間軸とは何か?

太古の原始人の視点に立つ→あらゆるものが、いろんな動きをしている。

その中に「規則的な動きのペース」を見つけ出し、あらゆる動きの基準とする。

(振り子、砂時計、ゼンマイ etc...)

変わらない「動きのペース」の基準とは世界共通、天体の動き(地球の自転・公転)。

「地球の自転」の記憶を、過去と未来に並べて張り付けたのが「カレンダー=暦」

それを「1/24(時間)、1/60(分)、1/60(秒)」で分割したのが、時計の基準、「時間軸」。

かつての時計職人たちは、《「地球の自転ペース」と狂わない時計作り》、を競った。

(「時計の回転」とは、「地球の回転と同期した歯車」、とも言える。)

「時間軸」とは、「地球の自転」という「物体の動き(周期・反復運動)」を、

「記憶の中で」切り取って、過去と未来に「無限コピー」したもの。

それは「記憶の中=頭の中」に描いた、「動きのカタチ」。

あらゆる「物理法則=動きの秩序(動きのカタチ)」の土台。

つまり、「時間軸」こそ、客体視点(客観的時間)の「土台・基準」にあるもの。

●時計とは、「今=主体視点」を「何時か?=客体視点」に位置付けるもの

・「今」とは、主体視点、体験している現実。

・「何時か?」を表す「時間軸」とは、客体視点、記憶の中の「動きのカタチ」。

「今=主観・体験している現実」を、思考の中の「時間軸」に位置付けて、

「体験している現実」と「思考の中の動き」を一致・同期させる道具が、「時計」。

●「原子時計」という到達点

地球の自転は、「真空の宇宙空間」を「巨大な球体が回転する」から正確だった。

(だからこそ、時計職人はそれを基準に、正確な時計を競うことができた。)

しかし、その原理が分かって考えてみると、地球回転にも絶対に狂いがある筈。

なぜなら地球は「膨大な海水」を引っ張りまわし、楕円になって自転している!!

(→遅れる筈!!)

それで開発された「地球の自転よりも正確な時計」が、「原子時計」、

500万年に1秒の誤差。(もっと正確な時計も開発されているらしい。)

地球と比べてみると、地球は(膨大な海水のため)3~4年に1秒遅れるため、

3~4年に一度、12月31日23時59分59秒の後に「うるう秒」を1秒付け足して、

原子時計を基準に、グリニッジ天文台で「地球の時計合わせ」をする。

・問い→しかし、「一日(地球自転)より正確な時間」とか、「1秒/500万年」の誤差、とか、その「正確な時間(動きのペース)」って、「基準」は一体、何??

・答え→「物理法則」(なぜなら宇宙全体が「その法則に則って動いている」から。)

具体的には「光速度不変の法則」と、原子内部の周期律を構成する規格。
つまり、「動きのペース」の基準が、「地球の回転」から「光速度」に変わった。

●今日の「1秒」は、セシウム原子時計によって公式に定義されている

原子時計とは、「光の速さ」を「時間＝リズム」に変換する装置。

→時間とは「速さ」（動き）ではなく、「リズム＝止まっている地点での反復」のこと。
セシウム原子時計では、「光の波の振動するリズム」を一点で観測する。
そのメカニズムを見てみよう。

セシウム原子の内部には、「91億9263万1770ヘルツの光の波」を受けると、
エネルギーをもらって「遷移(軌道ジャンプ)」する性質を持つ「電子」がある。
電子は普段、「原子核に一番近い軌道」に収まっている(「基底状態」という)。
それが「上記の振動数の光」を浴びると、電子はエネルギーを受け取って、
「原子核から一つ遠い軌道」に飛び移る。(「超微細順位」を遷移する。)
その「特定振動数の光」が消えると、元の基底状態に戻る。

セシウム原子時計では、原子にこの「特定振動数の光の波」を当てて、
「電子が遷移した状態」を保つことによって「正確な振動数の光」を作り出し、
その「光の波」の振動する回数によって、瞬々に「1秒」を刻みだす。
このセシウム原子時計の「1秒」が、現代科学の公式な「1秒」の定義となっている。

**秒とは、「セシウム 133 原子」の基底状態(落っこちた状態)の
2つの超微細順位(2段階の軌道)間の
遷移(量子ジャンプ・軌道を飛び移ること)に対応する電磁波(光の波)の
「91億9263万1770周期(その振動の回数)」に相当する時間である。**

●光速度で動く「光の波」と、止まっている一点で観測する「物体(原子)」の関係
そこには、セシウム原子に対して《外部から光速度で降り注いでくる「光の波」》と、
その「波」を「原子内部でぴったりと受け止める周期律上の電子」、の2要素がある。
「光速度の光のエネルギー」と「電子を遷移させるエネルギー」が一致した状態を、
「止まっている原子」の側で観測すると、光速度で降り注ぐ「光の波」が、
「一点で反復する振動」となり、それが「原子時計」となる。
降り注ぐ光の「光速度不変の法則」も、受け止める原子の「周期律の規格」も、
宇宙全体の普遍的な物理法則なので、「両者が交わるリズム」を観測できれば、
それを「宇宙全体のリズム」に適用でき、それが「宇宙の時計」となる。

●宇宙の全ての原子が、「原子時計」と同じ仕組みを内在する

セシウム原子に限らず、宇宙の全ての原子は、内部に「周期律の規格」を持つ。
つまり、「同じ物理法則」に基づいて、時空に出現しているため、
原理的にセシウム原子時計と同じ時間を刻んでいる。

ということは、全ての原子が(原理的には)、「原子時計」なのである。
光速度に基づく「時間=光の循環の規格」が、宇宙全体に共通で流れている。
(その中で人間にとって観測し易いモデルが「セシウム原子」だけだ。)

●「セシウム原子時計(光速度観測装置)」が、「1m」(空間距離)の公式な基準
ところでセシウム原子時計は「1秒」だけでなく、「1m」の公式な基準でもある。

(→「時計」が1mの基準って、どういうこと??)

光速度は「秒速30万km」(正確には2億9878万2458m/秒)だが、

「1m」の、現代科学の「公式な定義」とは、

《光が真空中で「2億9878万2458分の1秒」の間に進む距離》、となっている。

つまり、「時間(秒)」が先にあり、それを使って「空間(メートル)」を定義している。

→要するに「光速度」こそが、全ての基準なのだ。

「物体に対する光の速さ」が、「光速度不変の法則」により絶対にブレず、
それが宇宙のあらゆる「動き」を派生させる《根源の「動き」》、となっている。

●「光の動き(光速度)」と「時間」と「空間」の関係

セシウム原子時計で観測する、「91億9263万1770ヘルツの光の波」が基準。

(※この波を、「セシウム光」と呼ぶことにしよう。)

・時間(1秒)とは、「セシウム光の波」がセシウム原子を通過する振動回数で測る。

・空間(1m)とは、「セシウム光の波」がセシウム原子から進む距離で測る。

「速さ=(進んだ)距離÷(かかった)時間」、なので、

→「光速度(速さ)=1光年(進んだ距離)÷1年(かかった時間)」、となる。

光速度とは、「1の時間」で「1の空間」を出現させる「光の動き」のこと。

宇宙全体で、「光の動き・時間・空間」の関係が、「1:1:1」になっている仕組み。

* * *

なんだ、「時間」とは光速度の光が生み出しているペースのことか・・・。

小学校で教えてもいいくらいの基本的なことのように思えるが?

・・・ところが、この「光速度」というものが厄介であるために、
話は、そう簡単にまとまらない。

3章、三次元世界に光はない(光・物体間の断絶、光速度の出現)

●光速度不変の法則(相対性理論)による光と物体との断絶

質量のある物体が光速度になると、理論上質量 ∞ となり、全宇宙の質量と一致。
また「物体の体積」と「物体から見た宇宙の体積」が「0」となり、一致してしまう。
→実際は不可能、そうなる前にブラックホールになる→絶対に光速度になれない。
更に物体がどんなに光速度に近づいても、その物体に関わる光は光速度を保つ。
→物体と光の間には「不変の光速度」という断絶がある→物体の世界に光はない。

●肉体の知覚器官の構造が、「光速度の光」を知覚できるわけがない

そもそも・・・「光の動き」は見えない!(目隠しでボールをぶつけられる原理)
視覚は月も太陽もアンドロメダも、「奥行き空間として同時に」捉える。
視覚とは網膜表面のエネルギー状態変化の知覚→物体属性→二次元知覚。

●人間はなぜ世界を「3次元」で認識するのか?

そもそも人間はなぜ、世界を「3次元」で認識するのか?
→肉体が「3次元知覚フィルター」だから。

私達は「肉体という物体」に宿り、「物体の相互作用の世界」を知覚している。
だから私達の上には空があり、下には地面があり、そして前後と左右がある。

「3次元世界認識」の土台は、私たちの「身体感覚(または体性感覚)」にある。
身体の運動感覚、触覚、体性感覚、平衡感覚 etc は全て、3次元感覚である。
立ち上がったたり、歩いたり、手足を動かしたり、伸ばしたり、モノを掴んだり、
投げたり、狭い所を通り抜けたたり、飛び降りたり、落っこちたり、物体をよけたり、
ぶつかったり、etc・・・全ての運動が、3次元感覚である。
これは、赤ちゃんが寝台の上で手を動かして眺めたり、周りのものに触ったり、
なめてみたり・・・、から始まって、ハイハイしたり、立ち上がって歩いたり・・・。
「肉体を通したあらゆる体験」を重ねてくる中で形作られた世界認識である。

視覚(2次元)や聴覚(1次元※)に障害のある人はいるが、「3次元の身体感覚」は、
全ての人を持つ「肉体の最も土台にある感覚」である。

●肉体が世界を3次元で知覚する仕組み

肉体とは、たくさんの原子・分子が集まってできた「膨大な物体の集合体」である。
全身に張り巡らされた感覚器官からの感覚情報が、神経系を伝って
「全て同時に」脳に流れ込む。
眼前の風景も、月も、アンドロメダ大星雲も、潮騒の音も、夕食のにおいも、
全て同時に、リアルタイムの「今」として知覚されている。

私達は「自らの肉体」を、「同時に存在する3次元物体」として捉えている。
そして、それをそのまま延長し、この世界のあらゆる物体と3次元空間を、
「同時に存在するもの」として知覚する。
これが「3次元知覚フィルター＝肉体」の仕組みである。

この、「自らの肉体」を単位とし、それを外部に投影して映し出すのが
「3次元の体積空間」であり、「体積のある物体」が動く世界である。
そしてその知覚世界に、「光速度の光」は「原理的に」存在できない。

●肉体によって、「光速度の動き」が「三次元空間」と「時間」に変換される

「光速度で物体に降り注ぐ光(宇宙の情報)」は、
人間の三次元知覚では以下のように変換して知覚される。

- ・「光速度で動く光」を、「カタチ(同時性)」に押し込んだのが「奥行き空間」。
- ・「光速度で動く光」を、「全体に一樣に流れる見えない動き」と捉えたのが「時間」。
(→2章で「光速度の光の動き」が「時間」となっていた理由が、ここにある。)

こうして、3次元世界の「カタチ(空間)と動き(時間)」が生じる。
人間は、「光速度で降り注ぐ光」を、「視覚二次元の像」として捉え、
それを、「身体感覚で捉えた三次元」に張り付けることにより、
「光速度の光」が完全に消去された知覚世界として、「三次元世界」を認識している。

●「光速度」の出現・・・一点観測と多点観測

- ・問い 三次元世界で消去されている光速度が、なぜ秒速30万kmと分かったのか?
- ・答え 物理学の観測が、「多点観測」に基づくから。
→多点観測とは何か?

一点観測(3次元)・・・「肉体というビデオカメラ」による、一点ライブ知覚(動的)

…肉体の体験知覚における出現プロセス(「一点＝肉体位置」での知覚世界)
肉体がどんなに動き回っても、「肉体という一点」から世界が入力されてくる。
「同時に存在する(ように知覚される)肉体」の延長上で世界を捉える3次元世界。
…「同時に存在する万物」が、「同じ時間」の中で動き、光速度は映らない。

多点観測(3次元)・・・記憶した全データを、同時に俯瞰(静的)

…三次元空間軸と時間軸の座標上に、過去から未来までの全データを貼り付け、
思考の中で全部を同時に俯瞰。(座標全点における一点観測を、同時に俯瞰)
→物体表面に残った「光の痕跡(データ)」を座標上で追跡することにより、
「光速度の光の動き」が「データ上において」現れる。
但し出現するのは「過去のデータ上」だけで、「実体の動き」としては現れない。
「光」は3次元世界を背後で支えるエネルギーとして、「情報空間にのみ」現れる。
3次元で人間が見るのは、光自体ではなく、「光に反応した物体」であり、
その「輝いている物体の状態(電子が励起したエネルギー状態)」を、

「光」と呼んでいる。

●物理学における一点観測と多点観測の関係(舞台の現実、と、舞台裏の仕掛け)

物理学は、肉体知覚による3次元一点観測が入口(観測)・出口(検証)となり、その間を、思考内部の情報空間における多点観測の理論で繋ぎ、

「観測(現実=出現プロセス)」と、「理論(思考=情報空間)」とを一致させる。両者が一致すると、実際の観測される現実が、理論モデルの通りに現れる。いわば一点観測とは、私たちが体験する舞台での現実体験であるのに対し、多点観測とは、その「舞台裏の仕掛け」である。

「舞台裏の仕掛け」を正しく見抜くと、その仕掛け通りに舞台の現実が現れる。
→「光速度の動き」とは、その「舞台裏のメカニズム」であるため、「情報空間=過去データ=概念モデル」でのみ現れ、現実には決して現れない。

●ブラウン管の住人と走査線の例え

体験される現実・・・ブラウン管世界/ 多点観測(舞台裏の仕掛け)・・・走査線の動き
つまり「光の動き=光速度」は、3次元ではない!

●原子時計は、3次元外部の「光の波」から、3次元の「時間と空間」を取り出す

現代科学の「1秒(時間)」と「1m(空間)」は、原子時計によって定義されており、
・1秒(時間)とは、「光の波」が、観測点(物体の一点)を「通り過ぎる回数」、
・1m(空間)とは、「光の波」が、観測点(物体の一点)から「動いた距離」。
原子時計では、3次元に現れない「光の動き」を、「水晶時計の動き」に変換し、「光の振動」と電流を同期させ、水晶時計の狂いをサーモスタットのように補正する。

●「光」とは、「光速度で動く存在」のこと(光速度側、と、止まってる側)

本書では、「光」の定義を、「光速度で動く存在のこと」とする。

「光速度で動く側」の光、「質量があり、光が光速度で交わる側」の物質、という区分こそ、「時間と空間を生み出す根源」の二極性、と考えられるからだ。そしてまた、「人間が感じ、体験している光」、という視点から奥深く考えても、その本質に浮かび上がるのが、やはりこの区分だからである。
なぜそう言えるのか、を次章から述べていく。

4、現代物理学が明かす「光から物体が生じる仕組み」

・・・3次元世界の成り立ち

●ヒッグス粒子の発見(2013)がもたらしたもの

→原子の内部(周期律)を構成する全素粒子と、その構造(標準理論)の解明

(※ヒッグス粒子が「標準理論」で最後の「予言された未発見素粒子」だった)

「自発的対称性の破れ」による質量発生のメカニズムの証明

→「宇宙が光でできている」、という結論が証明された。

●「時間を生み出すメカニズム」・・・「質量」を持つ存在(物質)の発生

①根源的な時間の発生原理(光速・質量の発生)

①「質量(光速に対して止まっている光)」と②「光速で動く光」の二元性の発生

→「光速不変の法則」による①物質(質量持つ量子)と②光(質量ない量子)の分離

→①「静(空間=固定要素)」と②「動(時間=変化)」の二極性の発生

(※「根源の光のレベル」では、同じ光速の光の「経路の違い」に過ぎない)

②二次的な時間の発生原理(「①フェルミオン=粒子性」と「②ボゾン=波動性」)

①フェルミオン…量子スピン $1/2 \times$ 奇数、自らの空間位置を占有→物質作る粒子性

②ボゾン…量子スピン $1/2 \times$ 偶数、無限の粒子が空間で重複→力を伝える波動性

→①止まっているフェルミオンに②波のボゾンが降り注ぎ、(2次的な)「時間」となる

●「3次元空間を生み出すメカニズム」・・・「体積」を持つ存在(物体)の発生

「周期律」の構造を持つ原子の発生→周期律において原子核を取り巻く電子が、

「パウリの排他律」(自らの場所を占有する原理)に則って配置されることにより、

「物体=体積(3次元の内部空間)を持つ存在」が発生し、

それを基本ブロックとする「新しい次元構造=3次元世界」が生まれた。

●次元を縮小してできた3次元世界

3次元世界の最小単位である原子は、光を(大雑把に)2段階で凝縮したもの。

①「光速で動く光」が凝縮され、「質量として止まっている光」となる。(時間の発生)

②「質量となった光」が周期律構造を持ち、原子となる。(体積=3次元空間の発生)

3次元世界とは、この(光を凝縮した)「原子」を最小単位として立ち上がる、

《「物体=体積(3次元の内部空間)を持つ存在」同士が相互作用する世界》、である。

3次元世界においては、「光速の光の動き」は存在せず、

「同時に存在する三次元空間」の中で、同時に存在する「全ての物体」が、

「体積(内部空間)を持つカタチ」、として存在し、全体に「共通の時間」が流れる。

そこでは、量子レベルに存在する「存在確率の波動」は、

「物体の体積(内部空間)」として塗りつぶされ、次元が縮小されて表れている。

→波動の収縮(コペンハーゲン解釈の原因)

●自我は、肉体(3次元知覚フィルター)で現実を体験する

そして私達人間は、まさにこの「次元が縮小された3次元世界」にある、
「肉体の知覚器官(3次元知覚フィルター)」を通して、世界を知覚している。
だから、「3次元世界」が私達の体験する「現実の世界」、となっている。
自我は肉体内部の知覚器官(脳神経)で発生し、そこで宇宙を知覚している。
自我は「脳」において、5感情報を「同時に」知覚し、構成する。
その知覚メカニズムに映る世界が「3次元世界」(その原理的な最小単位が「原子」)。

●多点観測による物理学理論も、必ず「物体」を観測したデータに基づく

また物理学の観測データも、「観測位置にある物体」による一点観測の結果を、
3次元座標(と時間軸)上に配置して、俯瞰(=多点観測)したものであり、
その背後に潜む仕組みを構成したのが物理学理論となっている。
従って、現代物理学の土台にある「全観測データ」も、
「原子を素子(基本ブロック)とする3次元世界」で得た結果なのであり、
最先端の物理学理論も、《3次元の「物体」を通して知覚した宇宙論》、となっている。
(だから、物理学の基本座標は3次元座標になっている。)

●「非整合な三次元世界」・・・理論と現実(観測)は、決して整合しない

- ・「光を2段階で凝縮した原子」を素子として成立する三次元世界とは、
 - ①「光速度の光の動き」を「三次元空間(同時性)」に押し込んだ上で、その空間全体に対して同時に流れる「時間軸(出現順序)」を設定し、
 - ②「量子の波の動き」を「体積空間」で塗りつぶしてできた、「次元圧縮した世界」
- ・次元圧縮した3次元世界は非整合性(矛盾・ひずみ)を持つ→それが表れた例
 - i)波動の収縮(波動→粒子)、ii)ビッグバン特異点(4次元→3次元)、→同じ「次元の圧縮」による矛盾の例…メルカトル法地図(3次元を2次元に)
- ・次元生成の仕組み(知覚の構造)・・・「1→2→3→4次元」(→5=0次元)
「全方位直進・時間(=運転者視点)」と、「高次元の中心点・空間(=科学者視点)」
↑「動き(非バランス・出現プロセス・現実)」と「カタチ(バランス・中心・客観的理論)」
「カタチ(固定要素)=止まっている光」に、「時間=光速度の光」が外から降り注ぎ、
「動き(主観・現実)」と「カタチ(客観・理論)」が生じる。→両者は整合しない(鶏と卵)
→両者は「次元」がズレており、そのズレこそが時間・空間を生み出している!
- ・自我は肉体(三次元フィルター)を通して、「非整合な三次元世界」を知覚する。
→ここに「自我の観測の位置」があるので、「現実」と「理論」は原理的に不整合。

●内光と外光

- ・「光速度が消去された3次元世界」の知覚の中では、
「質量があり、光速度に対して止まっている光」は、
「物体を内部で構成する光」と映り、「物体の質量」となる。
- ・「質量のない光速度の光」は、「光速度の消去された3次元世界」の中では、

物体と物体の間を行き交い、「物体に外部から降り注ぐ(射し込む)光」、と映る。
→前者を「内光」と呼び、後者を「外光」と呼ぶことにする。
・内光— 3次元世界で、物体の内部で質量となっている光
(質量を持ち「光速度に対して止まっている光」として、物体を内部で形作る光。)
・外光— 3次元世界で、物体に外部から降り注ぐ光
(「光速度の動き」が映らない3次元世界では、物体の外部に広がる、
「同時に存在する3次元空間」、として知覚される。→月も星も同時に映るから。)
→つまり3次元世界では、「内光=対象」、「外光=背景空間」の関係になっている。

* * *

※—ちなみにこの「内光」と「外光」という概念は、まず「宇宙は光でできている」、
という前提で存在を「2種類の光(外光・内光)」に分け、現実の三次元世界を始め、
全ての次元の存在を、その2種類の光で区分する、という仕組みになっている。
つまり存在を、「光の側」からの目線で再定義する、という視点である。

●3つの領域、それぞれの構造

存在の奥深くでは、今この瞬間も「光」!

「i) 光の層、ii) 内光・外光の層、iii) 3次元物体の層」

→これら全部が「今同時に」存在している!

i) 光の層(光一元=全光の層)

・宇宙には元々光しか存在してない。

ii) 量子世界の層(内光・外光の層)

・質量がなく光速度で動く光。(外光)

・質量となって止まっている光(質量を持つ量子、物質波)。(内光)

→内部プロセスにまきこまれている光(→「内部において光速度(外光)」である光)

iii) 3次元・物体世界の層(内光→物体、外光→外部空間)

・質量ある光が集まって「周期律」が生じ、原子を素子とする3次元世界ができた。

ここが、肉体(感覚器官)が知覚し、物理学の観測が行われる世界。

そこでは、ただ「物体」同士の相互作用だけが現れており、「光の動き」は消去され、

「光」は「物体の輝き」という「質(属性)」として知覚される。

3次元(x, y, z)座標とは、空間を「体積=物体の内部空間」の視点で捉えている。

→世界を「一つの物体」として見ている、徹頭徹尾、「物体」の世界観。

●「内光→物体」、「外光→時間」となることで、「3次元世界観」ができる

→「外光」が「内光」に、光速度不変の法則で降り注ぐ「光の動き」のペース(リズム)、

それが時間→3次元世界では何が動いているか知覚できず、時間は見えない。

だから「時間軸」は、抽象的な情報空間のパラメーターとなっている。

→3次元世界で光を多点観測すると、「物体表面の痕跡に現れる光速度の動き」、

として現れ、4次元時空(相対性理論)の視点が出現する。

→「内光→物体、外光→光の関係（「観測点=物体位置」、「光の進行=直進距離」）

・観測点での光の振動回数=時間(1秒・・・点=内光における振動)

・観測点からの光の移動距離=空間(1m・・・線=外光の動いた距離)

人間の知覚にとって、「肉体と3次元世界」は、3次元空間として「同時に存在」し、

「世界全体に同時に輝く光」は、「外部から注ぎ込む光の見えない流れ」となり、

それが「時間の流れ」となる。

これが、人間が肉体で体験している3次元世界、となる。

5、内光・外光の知覚メカニズム・・・光と意識は同じもの!

●「宇宙は光でできている」なら、自我意識は「内光」か?

- ・「宇宙は光でできている」なら「人間も光」で、
そのまま考えると、自我意識も「光の働き」ということになる。
そして

- ①外光(物体を外部で繋ぐ光速度の光)、
- ②内光(物体内部で情報となった光)、
- ③物体、

という区分で考えると、肉体の内部に宿る「自我意識」は「②内光」、となりそうである。

しかしそう考えた時に真っ先に浮かぶのが、次の「疑問」である。

●「問い」・・・「光(外部)」と「知覚(内部)」に、何の関係があるのか?

「光」とは、人間が外部世界を物理学的に探究した果てに行き着いた万物の根源なので、「外部世界の現象」だが、それに対して「知覚(または意識)」とは、人間の内面に映る世界であり、「内部世界の現象」である。

内光は「光」(外部世界の現象)であり、自我意識は「知覚」(人間の内面世界)である。両者は全く別領域でそれぞれに立ち上がった世界であり、関係があるとは思えない。一体どう考えれば両者の世界が結びつくのか?

—まずここに「橋」が架からなくては、話が始まらない。

●「問い」に対する、3ステップによる「答え」

→問い・・・なぜ人間の「自我(知覚作用)」が、「内光」と結びつくのか?

→この問いに対して、3つのステップによって答える。

→答・第一ステップ

「内光→情報」、「外光→エネルギー」、と捉える

- ・まず、「内光(質量ある光)=情報」、
「外光(光速度で動く光)=エネルギー」と捉える。
- ・電子と光子の関係を捉えた「電磁量子力学」では、
「内光(質量ある光)→電子」、「外光(光速度の光)→光子」が当てはまり、
そしてその両者の関係が、「情報とエネルギーの関係」で捉えられる。
- ・光が自発的対称性の破れに巻き込まれて質量を持ち、
「固定された存在=情報」となっている電子、それに対して
「外部から光速度で関わるエネルギー」としての光子、という関係である。

→答・第二ステップ

情報→反復する「既知の波」、エネルギー→降り注ぐ「未知の波」

この「内光=情報/外光=エネルギー」の関係を

「未知と既知による知覚メカニズム」と捉える。

どうやるのか?

→まず「光」が根本的に持つ性質を、「知覚(知ること)」と捉える。

→「知覚(知ること)」の状態には、

「未知(知らない)」と「既知(知っている)」しかない。

→「内光=知っている(既知)」、「外光=知らない(未知)」となる。

何故なら、

・内光→自己情報を内部で反復し続ける知覚作用、

・外光→「外部から降り注ぐエネルギー」として

内光(情報)を更新する知覚作用、・・・と捉えられる。

これを物体に適用し、

《内光(情報)→物体の内部で反復し続ける「既知の波」》、

《外光(エネルギー)→物体の外から更新し続ける「未知の波」》となる。

→答・第三ステップ

宇宙とは、既知(情報)と未知(エネルギー)による「知覚の営み」

(自我の知覚もその一部)

原初宇宙での質量発生以来、

「内光・外光」に分かれて時空を生み出し続けている光の活動を、

この視点から、

「既知(情報)」と「未知(エネルギー)」による「知覚活動」、

と捉えられる。

→「宇宙=光」そのものが知覚作用となるので、

その同じ「知覚作用」の一部(光の働き)として、

自我の知覚作用も、宇宙の働きの中に取り込まれる。

・「内光(質量ある光)=情報」が集まって原子(物体)となり、

「内光」が物体の内部秩序を構成する「情報」となる

・外光=物体に外部から光速度で降り注ぎ、内光を常に更新している存在

→「エネルギー」となる

・人間は「肉体(=物体)」から世界を見るため、

人間の視点(観測)の位置は「物体内部=内光側」、となる。

●外部は「光」、内部は「意識」、両者は結局、「同じ一つのもの=宇宙」!

自我が外部世界で「対象」として知覚したものが「光」、

自我が内部世界で知覚しているのが「意識」。

「宇宙は光でできている」ので、「宇宙の一部である自我意識」もまた「光」である。

「光」の機能は「知覚」→(内光=既知、外光=未知)。

そして「意識」の機能も「知覚」。

「光」は知覚する、ということは、

光が内部に知覚するものが「意識」、そして

「意識」が外部を知覚したものが「光」、とも言える。

つまり「人間の内部=意識」と「人間の外部=光」は「同じもの」。

→「宇宙」は「同じ一つのもの」。

「同じ一つのもの」をどの局面(視点)で捉えるかで「見え方」が変わり、

「呼び名」が変わっただけ。

次のようにも言える…。

「宇宙の広大な三次元世界」の中に、その一部として私たちの「肉体」があるように、

「宇宙の広大な思考世界(情報空間)」の中に、「私たちの思考(自我・情報空間)」があり、

「宇宙の広大な光(または意識)」の中に、「私たちの光(意識)」がある・・・、と。

●「意識=光」であることの根拠は、「時間」にある

「時間軸」とは「記憶」。

(「地球の自転」を過去と未来に無限に貼り付けた「記憶空間のものさし」)。

その「時間軸=記憶」が、現実の「光の動き」と完全一致する。

→「原子時計」による「1秒の定義」。

土台にある「光速度不変の法則」とは、

《記憶(過去)の光の動き》と《現実で観測される光の動き》が、

宇宙の「全地点・全時点」で完全一致し続ける。

つまり《「外部宇宙の現象」である「光」》と《内部意識の「記憶」》とが、

《出現する「現実」》において未来永劫、完全一致し続ける、という法則。

→「内部知覚の記憶」と「外部現象の光」は永遠に一致する→同じもの→記憶は光だ、ということ。

6、3次元世界とは「内光・外光の共鳴場＝知覚主体の次元」

●セシウム原子時計における「内光・外光・物体」の関係

原子時計の「3つの要素」

- ・外光＝光子・セシウム光(のエネルギー値)、
- ・内光＝電子(の軌道遷移における位置エネルギーの値)
- ・物体＝セシウム原子

この中で「セシウム原子＝物体」だけが、

3次元世界の中に、「実体(体積)」を持つ存在として出現できる。

光子(外光)も電子(内光)も、「概念モデルによる理論値」として

「推理した存在」でしかない。

そして、「3次元世界が原子から始まっている」、という理解が決定的に重要である。

●3次元世界が「原子」から始まる仕組み…外光と内光の共鳴波

原子において、周期律構造に組み込まれて「定在波」となった電子(内光)は、

原子核と相互作用する「内側へのベクトル」と、

外部存在と相互作用する「外側のベクトル」の、「内外2方向のベクトル」を持った。

「内部へのベクトル」は、《常に同一性を保った「内部作用」》を生み出している。

「外部へのベクトル」は、外部の無限の存在との相互作用に対して開いている。

そして、電子の《「定在波」としての波のプロセス》は、

《「原子全体の複合波」(＝周期律)の中に一体化した共鳴波》として、

内部・外部のバランスを取りつつ、「瞬々に出現する動き」、となっている。

つまり原子は、内部側に《常に「同じ情報」を保つ「結果」》、

外部側には、《「外部との∞の関わり」に対して開いた「可能性」》、

《この内外のバランスを取りつつ瞬々に出現する「動き＝プロセス」》、

という「3つの位相」を持つ。(※順序を変えれば「可能性・プロセス・結果」となる。)

* * *

この、《周期律として組織化された「光の波」としての原子》に現れる「3つの位相」を、

《「一つの原子」における「・内光、・外光、・(両者の)共鳴波」》、と捉える。

・内光(止まっている光)→「原子内部に留まって周期律構造を形作っている光」、

→これは「原子が内部に持つ情報の総体」のこととなる。

・外光(光速度で降り注ぐ光)→「降り注ぐ光」とは、「まだ届いていない光」である。

「一つの原子」に焦点を当てた視点では、何がやってくるか、全く分からない。

つまりこれが、原子が内部に持つ情報に応じて外部に開かれた「可能性」、となる。

・共鳴波(出現プロセス)→内光と外光とが共鳴することによりバランスをとりつつ、

リアルタイムで瞬々に出現し続けている「複合波(周期律)の動き(プロセス)」、である。

* * *

しかしその同じ原子を、3次元世界の「物体として」見た描像では、

原子が光の共鳴波として持っていた「可能性・出現プロセス・結果」の3つの位相が、

「体積＝存在確率ベタ塗り 100%」で連続的に存在する物体、となって知覚される。
3次元世界を構成する「物体」とは、「3つの位相」を持つ光の共鳴波の脈動を、
《「空間の同時性」として塗りつぶす》ことによって成り立っている。
そして、その始まりにある単位素子が「原子」なのだ。
(※—量子状態には、「3つの位相(＝内部と外部の一致した共鳴状態)」がない。
3位相は「内光/外光/共鳴波→エネルギー痕/予想空間/収縮」、そこに実体はない。
原子の「内部空間を持って外部と関わる」性質が、「一致した3位相」を出現させる。)

●原子の持つ「光の波動共鳴」の原理が、3次元世界の万物に適用される

そして3次元の全ての物体は、「原子(単位素子)の集まり(＝倍数)」でできている。
従って、原子が持つ「内光・外光の共鳴波」、という「光の3位相のしくみ」を
そのまま「全ての物体」に対して適用できる。
つまり「全ての物体」とは、「光の視点」で見れば「光の共鳴波」であり、
「3次元世界」とは、「内光と外光の共鳴場」として存在している。
しかしその共鳴する光の脈動は、3次元世界の内部で知覚する人間には、
「体積(＝ベタ塗り 100%の連続空間)」として知覚されるため、出現しない。
「無限に広がる3次元空間」の中に、万物が「同時に」存在する、と知覚される。
そして、《「内光」と「外光」が交わる「共鳴プロセス(周期運動)」》は、
宇宙万物に普遍的に流れる「見えない時間」、となって知覚されている。
これが、私たちが肉体を持って参加している「3次元世界」である。
(自我は肉体に存在基盤を持つため、3次元世界が「基盤＝現実世界」となる。)

●「物体」に備わる《「知覚＝光」の三位一体の構造》

「光とは知覚」であり、《宇宙は「光＝知覚」でできている》のであった、—従って、
「内光、外光、両者の共鳴場」とは「既知、未知、両者が出会う知覚の場」、でもある。
《「既知」と「未知」が出会う》、とはつまり、「知覚する(＝知る)」、ということである。
「知覚」が外部世界を見たものが「光」、内部世界を見たものが「意識」、であった。
そして、外部と内部がリアルタイムで出会い続けている「境界(中間)」において、
両者が1つに重なる場として、「3次元世界—肉体・物体の世界」が存在している。
「3次元世界」とは、《「内光」と「外光」の「光の共鳴場」》、であるととも、
《未知と既知の出会う「知覚の場」(—知覚が起り続けている場)》、でもあり、
そこは《内部と外部が重なり合った、万物にとって中立な「共鳴場」》なのである。

※—この、「光＝知覚」の次元に由来して頻繁に出てくる

「3つの位相」の構造を、「三位一体の構造」、と呼ぶことにする。

●「知覚主体」による「知覚の相互作用」と、自己・他者(主体・客体)の原理

「3次元世界」とは、この「三位一体の構造」を持った物体同士が、
《「知覚の相互作用」をしている世界》、なのである。

「物体(=三次元存在)」とは、「知覚する主体」としての性質を持っている。
そして、「知覚主体」同士が知覚の相互作用を行う次元》、
それが、私たち(自我)が肉体に宿って参加している三次元世界なのである。

●「主体視点(自己から世界を知覚)」と、「客体視点(他者として世界を知覚)」

「知覚」という働きには、「知覚主体としての自己」がある。
そして「自己(知覚主体)」があれば、「知覚に映る他者(知覚対象)」があり、
ここに、「自己・他者=主体・客体」の原理が生じる。
そこに「主体としての視点」と「客体としての視点」が現れるが、
私達の知覚器官である肉体を基準として、この主体と客体の視点を捉えたのが
1章で述べた「運転者視点」と「科学者視点」、だったのである。

「物体(肉体)の内部から外部を見る」のが、「運転者視点」、
「物体としての世界を外部から見る」のが、「科学者視点」。
「物体」が、内部(体積)を持つ存在だからこそ、「知覚主体」として存在し、
そこに内部知覚が宿って発達し、人間の「自我」にまで進化することができたのだ。

※「知覚対象=他者」と「外光」は違う→「他者」とは「内光を持つ外部存在」で、
他者側に立つと「自己」として現れる存在なので、

《どの存在を取り上げても、それが「自己」となる体系》、として一般化できる。
それに対して「外光」は、「知覚主体」同士を結ぶ「光速度の情報の流れ」であり、
それが万物を包む「場(背景スクリーン)」となっている。

「自己」は外光を通して「他者」を知覚する»ので、
「内光と外光」の先に「自己と他者」がある、と言える。

* * *

I 主体視点(自己からの視点)→「運転者視点」(時間が未来から過去へ流れる)。

世界の参加者として、身体の内側から知覚する当事者の視点
常に「今」。世界が絶えず出現・更新され続ける。(未知と既知の「接点」)

II 客体視点(他者からの視点)→「科学者視点」(時間が過去から未来へ流れる)。

系の外部から知覚する第三者の視点(自己も「系」(他者)の中の一部となる)
どこでも「今」とおける時間軸、実は「過去=既知」だけの世界
「主体視点と客体視点」が「物体・3次元世界」で重なっており、
「内光と外光」、「自己と他者」の境界をなしている。

●「主体(自己)視点」は、近現代の科学文明における「最大の盲点」!!

今日までの科学文明の中で見落とされてきたのは「主体視点」である。
科学の客体視点の中に、主体視点が映らない事が、科学文明の盲点となってきた。
「主体視点」が「鍵」であり、その「主体視点」を一言で表す言葉が、「今」である。

7章、今とは何か？

●極小(ミクロ)の今

過去は過ぎ去り、「今」ではなく、未来はまだやってきておらず「今」ではない。

両者に挟まれた、ぎりぎりのエッジの「瞬間、 $1/\infty$ の点」、それが「今」。

セシウム原子時計の「今」(現代科学が行き着いた一つの到達点)

●極大(マクロ)の今

昨日や来年や、太古の地球や宇宙の始まり・終わりについて、考えているのは「今」。

どんな過去も未来も、それを想起するのは「今」、脳も意識も「今」活動している。

刑事事件において捜査する「過去の事実」は、「今」の意識や記憶の中にある。

そこから物理法則や論理で推理して「過去の事実」を導くのも、「今」の意識活動。

証拠は「今」ある物体、証言は今いる証人の記憶、未知の事実や忘れた記憶でさえ、

アクセスできないだけで、「今」どこかにあるからこそ、想起できる。

歴史の偉人や出来事、時代も、その証拠となる地層や化石は、今ある物質。

「今」を離れて何かが存在しうるか、と言えば、何も存在しえず、「今」しかない。

●奇妙なパラドックス

「ミクロの今」(昨日も明日も過ぎ去っており、「今」じゃない!)、

「マクロの今」(全ては「今」の中にあり、「今」しかない!)、どっちが本当なのか？

時間には過去・未来があり、過ぎた時間は戻らず、逃したチャンスは取り戻せない。

会いたい人が来る時間まで、じっと待ち続けなければならない。

そして「今、この瞬間」は、二度とやってこない、かけがえのない瞬間である。

また、「最高の気分!」である時の「今」とは、「ミクロ」か「マクロ」に当てはまるのか？

●フラクタルな「今」

「何かの行為に全力をこめて集中している時」、のことを考えてみる。

ゴルフスイングならば「一振りの今」、演劇を見るなら「ストーリー世界を体験する今」、

会議で全身全霊で発表するなら「今、発表している体験」があり、

「終われば」過去となる。

* * *

「今」とは「意識(知覚)の焦点」をどこに合わせるか、によって捉え方が無限に変わる。

さまざまな体験周期が、層をなしてやってき続けているからである。

——目の前に白いスクリーンがある、と想像して欲しい。

①その中に「黒い点」がぼつん、と浮かぶ。(あっ、点だ。・・・なんだろう?)

②その点が動いて「線」になり、くるっと曲がって曲線になった。(あ、曲がった・・・!)

③そして、その線が「文字」を描いてあらわれる。(あ、文字だったのか・・・。)

④さらに文字が続き、「単語」になる。(お?、言葉が浮かび上がったぞ・・・。)

⑤さらに続いて「文章」があらわれる。(ほー、なるほど、なるほど・・・。)

⑥やがて誰が何を言いたくて書いているのかが判明する。(何だ、そういうことか。)

●「多層的な現在」の構造

さまざまな認知のレベルが、独自の周期性・時間サイクルをもってあらわれてくる。

「今」書いている文字の、過去と未来を含む領域には、

「今」書いているセンテンスがあり、その前後領域には「今」書いている手紙がある。今やっている仕事の前後には、「さっきやった仕事」と「この次にやる仕事」が控え、それらはどちらも「今やっているプロジェクト」の一部である。

人生も「一本のプロセス」でありながら、

その中に多層的な体験・認知サイクルが重なって、次々にやってくる。

一時間前と一時間後は「今日という今」、去年や来年は「現代という今」の一部である。

現代の前後には、「過ぎ去った時代」(歴史)と、「来るべき時代」(未来)があるが、

それも「この地球の今」、この地球の時間の外側には、この宇宙の時間、

その又更に外側には、「別のたくさんの宇宙」の時間があるのかも知れない……。

そこには無限のレベルの「周期単位」と「リズム」があり、それらが同時にやって来て、フラクタルな構造(入れ子構造)をもった「多層的な現在=今」を形作っている。

「ミクロの今」と「マクロの今」とは、その「多層的な現在」の、両極だったのだ。

●今とは、多層的に押し寄せるリズム(周期性)の、「最新の一周期」

その「多層的現在」の「各層」に、「必ず」存在するのが「最新の一周期」。

それが、「今」という概念を、過去や未来と「区別するための構造」。

海の上で次々とやってくる波に浮かぶ時、「リアルタイムで体験している」のは必ず、

「今、やってきているひと波」、—それが「最新の一周期」。

多点観測で客観的に見れば、前後に「過去と未来」に連なるたくさんの波がある。

つまり、「多層的な現在」とは、各層における「最新の一周期」が、

ミクロからマクロまでの多層性で同時に押し寄せている「場」、である。

●人間の内部知覚自体が、「多層的の今」の構造を持つ

音楽では、音程、ハーモニー、リズム、メロディなどの多重に重なった波動周期を同時に、多層的に知覚する。

私達は複数の感覚器官を持ち、更にフィーリングや感覚、イメージ・思考など、

異なる多くの領域を、「多層的な現在」の状態で同時に知覚する。

つまり、人間の内部知覚自体が「多層的な今」として、変幻自在の今を作っている。

●今とは「多層的な波」の中で、「知覚の焦点」を当てたところ

人が何かを「見る」時は、そっちを見てピント(知覚の焦点)を合わせる必要がある。

(視覚では、「可視光線、明るさ、視力」の範囲内が「知覚の焦点」となる。)

「聞く」時は耳を澄ませ、「気づく」には、その対象の方向に注意や関心を向ける。

私達が「知覚の焦点」を当てたところに、知覚のチャンネル(入力回路)は開かれ、
「未知からの入力」が流れ込む。

「知覚の焦点」とは「知覚の窓」であり、そこが私達一人一人にとっての「今」、となる。
そこは、私達が「新たな知覚」を受け取る「知覚の入力回路」となっている。

●今とは、既知と未知が出会い続ける「動的な場」(運転者視点)

「今=最新の一周期」とは、「現在進行形の知覚プロセス」である。

「知覚プロセス」とは、「既知」と「未知」が会う、「知る」という動き(変化)なので、
「今」とは、私達がリアルタイムで体験し、「新しい知覚」が常時更新されながら
出現している「動的な場」のこと、となる。

—こうして、宇宙の無限に降り注いでいる「多層的な現在」の中から、
私達が「知覚の焦点を当てている層」における、「最新の一周期」が、
《「既知」、「未知」、「両者が交わる動的な場」という「三位一体構造」》を持ち、
リアルタイムで体験される「今」、として浮かび上がる。
これが、1章で述べた「運転者視点」であり、そこに、
客体視点の科学の世界では決して現れない、自由意志による「選択」の原理がある。

●思考の今—「今」がどこにある?!

「思考」の中では、過去・未来の全時間が「同時に」存在するので、
「最新の一周期」などないように思えるが、「思考」と「今」はどんな関係にあるのか?
宇宙には無限の思考があるが、私が「今思い浮かべている思考」はほんのわずか。
「思考における今」とは、この《私達の「知覚の焦点」に映っている思考》のこと。
それは「絶えず変化し続けるもの」であり、それが「思考の今」、となる。
思考の場合、過去から未来までの全ての時間、また非現実や妄想の類も含めて、
今、思いつく限りの思考が、「今、起こっている思考=思考の今」、であり、
それが「思考」の活動レベルにおける「最新の一周期」となっている、とも言える。

●「今」とは、万物が持つ「知覚の場」のこと

「今」の中では、物質の今、感覚の今、感情の今、思考の今、心象イメージ、思い、
無自覚な心の揺らぎまで、全領域の事象が「同時に」起きている。
それら全てが「今の場」の中に映し出されては、次々に移り変わってゆく。

* * *

しかし、「映し出される内容」がどんなに変化しても、
「今という場」そのものは、常に変わらずそこにある。

—ということは、(発想転換すると)、「今」の本質は、映し出される「個々の事象」や
「対象領域」ではなく、《それらすべてを映し出す「場」の方にある》、と考えられる。
「知覚の焦点」という、自らの「知覚の場」自体が、「今」の本質だ、と考えるのである。
「映し出される対象の世界」は、出現しては過ぎ去る諸行無常の「動きの世界」。

しかし、映し出す「知覚の場(背景スクリーン)」そのものは、微動だにしていない。
私達が生まれてから今日に至るまで、ただの一度も動いたことのないもの、
そして今後も決して動くことのないものが、「今」という「場」だから、である。

* * *

「今＝知覚の場」の本質は、《世界を映し出す「土台にある背景スクリーン」》である。
そして、宗教や心理学の領域で、古くから言われていることがある。

——私達の意識とは、諸行無常で過ぎ去るあらゆる対象や体験を映し出す、
「鏡」のようなものであり、それは、「そこに何も映し出していない状態」においても、
純粋な意識(「場」)、として、変わらずに存在し続けているものである、——と。
仏教の座禅や瞑想などは、こうした純粋な意識の場としての「今」を
ひたすら追求する営み、となっている。

《「今」とは「知覚の焦点(知覚の場)」そのものである》、と定義することによって、
この、古来から言われる「今＝純粋な意識の場」の概念を含めることができる。

●序章の問い、「モノにとっての知覚(主体視点)」って何?

存在する万物が、各々の「主体視点の今」を持つ、と考える時、突き当たる問いが、
序論の「問い」、となる。

《物体にとっての「主体視点」とは?、——そもそも、そんなものがあるのか?!》

8章、物体の意識とは?—意識と科学の接合

●「生き物」の場合・・・(その「主体視点=内側からの視点」の構造)

○「生き物」は「自己」を持つ

→《「自己」保存・代謝(=「自己」更新)・増殖(=「自己」複製)》、
→死んだら「自己」が消え、モノになる

・《「自己」を保存・維持する(=自己保存・代謝)》→生きる意志、

・《「自己」を発展させる(=増殖・進化)》→「より生きようとする」欲求

→「快(生の方向)／不快(死の方向)」の発生、(二極性の根源)

○「価値」のベクトル発生

→「自己」の基準を環境に投影

→「背景」の中から「対象」を選び出す(自/他、対象/背景の同時発生)

→知覚の焦点(中心/周辺、方向性・集中、二極性発生)

○「自己」から外部(環境)を知覚する

→世界の一員として参加する

→「主体視点」(運転者視点)→(利己性、恣意性)

→「多層的現在」に対する「知覚の焦点」

→選択・自由意志

・・・これら全てが「自己」から始まる!(キーワードは「自己」)

●「物体」の場合・・・(その「主体視点=内側からの視点」の構造)

○物体には「自己」(という基準)がない

→「自己」(基準)を求める生の欲求もない(快/不快ない)

→環境に投影する二極性もない(中心/周辺、対象/背景)、「知覚の焦点」もない。

○「自/他」と「対象/背景」は表裏一体で、「自己」から発生する

→その全てが未分離の「無=知覚の初期状態」。

「 $0 \cdot \infty$ 」は、「 1 (分離する境界・区切り)」があるから存在する

→「無($0=1=\infty$)」とは「中心・両極」の消滅。(数学の 0 の発見と同じ)

○「知覚の働き」から、あらゆるもの(区切り・境界・対象)を取っ払った時に、

「最後に残るもの」

→オン状態で何も映っていない「スクリーンの初期状態」=「在る」(在りて在る状態)

「無($0=1=\infty$ の場)」には、

「今」の性質(知覚の焦点/最新の一周期/多層的現在)が全てである。

●「主体視点の構造」における、生物の「肉体=物体」と「自己=意識」の関係

○ちょっと待て!!生物には「物体(肉体=無)」と「意識(=自己)」の両方があるじゃないか!

両者の関係はどうなってるのか?

→まず、物体である肉体は「無($0=1=\infty$)」、すなわち「無自己=中立性」である。

しかしその肉体に宿る意識(自己)の方は、

「多層的現在」の各層で「1=知覚集中」を生み出す「知覚の焦点=自己」である。
それは、「対象=1(0<1<∞)」、として存在する。
「0=1=∞」とは「無」、「0<1<∞」とは「有」。
そしてこの両者がどんな関係になっているか、をよく見てみると・・・。
「無0=1=∞」とは、「無限に小さい知覚領域外の1(=0)」から
「無限に大きい知覚領域外の1(=∞)」までが、未分離で全て含まれた状態、
対する「有0<1<∞」の方は、「0と∞」に挟まれて浮かび上がり、
万物に投影可能な「1」である。
両者は「背景と対象」の関係にあり、「有0<1<∞」とは、
「無0=1=∞」からの派生物として、その内部に含まれていることが分かる。
つまり「主体視点の構造」としては、まず肉体(物体)の「無0=1=∞」が、
多層的現在における「最背面(最低層)」に、「自己」の未出現状態として存在し、
その上に、自己(意識)の知覚作用である「有0<1<∞」が浮かび上がっている。

●「客体視点(外側から見る視点)の物理学」は、対象を「点(内部0)」で扱う

○物理学は対象を「点」で扱う。

ニュートン物理学→質点、量子力学→量子・素粒子、時間→時刻(瞬間・時間軸上の点)。
→「点」には内部がない→対象(万物)の「外側だけを見た視点」が、
「物理学=客体視点(外側から見る視点)」の世界。

○物体は、内部知覚である主体視点が「無(0=1=∞)」だからこそ、

それを「無い」と見做し、外側だけで描写した「客体視点としての物理学」が成り立つ。

○それに対して生物の場合、内部知覚に主体視点としての「自己」を持ち、

その自己が、多層的現在の中で、「自由意志による選択」を行う。

この《生物の「自己の働き」》を「客体視点」で見ると、

「自己の働き=内部知覚」は《「対象=点」の内部における働き》、となるため、
客体視点(「対象=点」の外部だけを見た視点)の「知覚領域外」となり、映らない。

→だから生物の意識(内部の知覚作用)は、「点の内部から発生する動き」となり、
予測不能な「自由意志による選択の働き」となる。

○物体の場合、「①主体視点(内部知覚)」が「無0=1=∞」だからこそ、

内部の働きを無視することができ、それによって、対象を「点」で扱い外部だけを見る、
「科学(客体視点)の合理性」が成り立つ。

→つまり「物体のある3次元世界」とは、「主体と客体が一つに重なった世界」、
として私達に現れている。

そして、「3次元世界での観測」をデータ化して構築したのが、物理学となっている。

●「肉体で知覚する三次元世界」こそが、主体と客体が一つに重なった世界

①主体視点(運転者視点)とは、物体の内側から外を知覚する視点。

(知覚焦点の選択による共鳴→出現プロセス)

②客体視点(科学者視点)とは、物体を外側から知覚する視点。

(突き詰めると《点を外から見る「点描世界」》となる。)

○3次元世界とは、この交差する「2つの視点(主体と客体)」が、

「同時に重なって知覚されている世界」である。

つまり「意識(主体視点=多層的現在・動き)」と「科学(客体視点=時間軸・カタチ)」が

一つに融合する「接点の世界」であり、

また《内部と外部を分ける「境界の次元」》として、

私たちの知覚に出現し、体験されている。

○「主体視点(意識の視点)」における「生物の多層的現在の構造」において、

「肉体(物体)」と「自己(意識)」との関係は、

《「背景(無 $0=1=\infty$)」と、「対象(有 $0<1<\infty$)」、の関係》、となる。

(後者は前者の中に含まれる。)

○同じ、《生物における「肉体(物体)」と「自己(意識)」の関係》を、

「客体視点(科学の視点)」の側から見ると、

物体(肉体)→空間座標における「点の動き」、

意識(自己)→「点の内部からの自由意志の働き」、となる。

→このような関係によって、「主体視点(意識=内部から見る視点)」と、

「客体視点(科学=外部から見る視点)」とは、

互いのシステムの中に相手を位置づけ合って連結され、

統合した一つのシステムとなって、この宇宙を出現させている。

* * *

○序論の「問い」・・・モノに知覚がある、とどうやって考えるのか?→答え

○「光でできている宇宙」の中で、光によってモノと3次元世界が作られており、

その「光の宇宙の片割れ(一員)」として、「モノ(肉体)=止まっている光」の側から宇宙を体験しているのが、私たち人間である。

○「科学的合理主義」と「古来育まれた精神文化」とが、

これまでのような繋がりを見いだせない分離した領域ではなく、

同じ一つの知性システムの中で機能する新しい時代の幕開けが、ここから始まる。

○「物体でできた宇宙がどうやって生命と意識を生み出したのか?」

(今日の科学やAI研究の文脈)

→「意識・生命・光が、どうやって物体と肉体(脳)を生み出してきたのか?」

・・・「問い」そのもののパラダイムシフト、

「天」(霊・意識=外光=空間=宇宙)と、「地」(肉体=内光=物体=地球)の逆転

→コペルニクスの転回。

○今までの学際ジャンルにはなかった新しい分野であり、

これまでの細分化してきた学術分野を、一つに統合するような知識体系となる。

(—簡単には、理系と文系の統合、とも言える。)

ニュートン時代には「科学」というジャンルはまだなかったが

(彼は自然哲学者と名乗っていた)、それが数学や物理学の新しい分野を開いて近代科学文明となっていたように、「ここから新しい文明が立ち上がる」、その端緒となるポテンシャルを持った内容・領域であると思う。